

OS PRINCÍPIOS DO NEOLIBERALISMO E O PAPEL DO ESTADO

Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva (ot.debrito@gmail.com)
Mestrando em Humanidades Digitais (Políticas Públicas) pelo PPGIHD da UFRRJ
<https://orcid.org/0000-0002-4442-7618>

Todos os dias, nas redes, na televisão ou nas conversas de bar, ouvimos falar coisas como: “trabalhe enquanto eles dormem”. Vivemos sob um regime econômico neoliberal e geralmente não nos damos conta disso, sendo assim gostaria de apresentar os princípios do neoliberalismo e refletir sobre o papel do Governo em nossa sociedade:

Estado com equilíbrio das contas públicas

O Estado deve controlar suas contas, e caso não consiga, deve aumentar sua receita, diminuir seus gastos ou ambos, mesmo que isso implique em menos investimentos em setores como saúde e educação. Também deve prezar pelos juros altos (como a atual SELIC - >12% a.a.) e pelo superávit, ou seja, deve arrecadar mais que gastar.

Estado não-intervencionista

O Estado deve ser mínimo, o menor possível, atuando como agente estruturante regulando as relações econômicas. A economia deve ser entregue às leis do mercado, em suma a Lei da Demanda.

Estado não-produtor

O Estado deve privatizar o máximo de suas empresas, entregando para o mercado, a iniciativa privada a fim de conferi-las maior efetividade.

O Estado deve flexibilizar as relações entre o capital e o trabalho

O Estado não deve interferir nas relações entre empregado e empregador, deixando que as partes cheguem a um acordo por si, sobre remuneração e condições de trabalho.

Liberalização do comércio exterior

O Estado não deve criar nenhuma forma de proteção do mercado nacional, garantindo o fluxo de mercadorias estrangeiras e capitais.

Em um Estado neoliberal, podemos observar o governo atuando como algo mais próximo de um negócio, com a intenção de gerar lucro e prover o mercado, mas qual é o papel do Estado? a resposta direta a essa pergunta não existe de forma única na literatura a respeito, sendo assim iremos usar o artigo 3º da Constituição que diz:

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Com isso, baseado em nossa Constituição vigente, parece ser papel do Estado prover o interesse público, assim como é natural de um negócio promover lucro, e nem sempre o bem estar social estará atrelado a estratégias lucrativas, mesmo assim é papel constitucional do Governo pôr o interesse público à frente de qualquer outro.

Referências:

O Papel do Governo na Economia, Jabr H. D. Ornar < [O Papel Do Governo Na Economia - Jabr H. D. Omar PDF | PDF | John Maynard Keynes | Economia \(scribd.com\)](#)>

Louis Gill – Le néolibéralisme (Tradução livre de João Castro) <[O neoliberalismo \(no-ip.com\)](#)>

Constituição Federal de 1988 <[Constituição \(planalto.gov.br\)](#)>

Palavras-chave: neoliberalismo; regime econômico; desigualdade social;